

ЧОРВА МОЛЛАРИ ЎҒИРЛИКЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Шамшидинов Зафаржон Сафарбоевич

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12577606>

Маълумки, давлатнинг жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатини амалга оширишда жиноят қонуни муҳим аҳамият касб этади, чунки жиноятчиликка қарши курашнинг ҳуқуқий асосларидан бири бўлиб жиноят қонунчилиги ҳисобланади. Айнан жиноят қонунлари асосида давлат жиноят деб ҳисоблаши лозим топган қилмишларга жиноят тусини беради, унга тегишли жазо тури, миқдори ва муддатларини белгилайди. Шунингдек, жиноятчиликка қарши курашишда шахс содир этган ижтимоий хавfli қилмиши учун жиноят қонунида назарда тутилган жинoий жавобгарликка тортилади ва унга нисбатан жазо тайинланади.

Авваламбор, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 169-моддаси бўйича чорва моллари ўғирликлари юридик таҳлил қилинганида, жиноят таркибининг тўрт элементлари ўрганилади. Чорва моллари ўғирликларининг объекти деганда ўзга шахсинг, яъни жисмоний ва юридик шахсларга тегишли бўлган чорва молларини ўзлаштириш ва тасарруф этишга қаратилган ноқонуний фаолият тушунилади. Объектив томондан мазкур жиноятлар ҳар доим фаол ҳаракатлар натижасида содир этилади. Жиноят субъекти бўлиб 14 ёшга тўлган, ақли расо, жисмоний шачс (шахслар) ҳисобланади. Мазкур жиноят субъектив томондан фақат тўғри қасд билан амалга оширилади.

Юқорида таъкидлаб ўтилган фикр-мулоҳазарларга асосланиб, чорва моллари ўғирликларига қарши курашиш ўзининг узоқ тарихига эга дейиш мумкин.

Ҳуқуқшунос олим Д.Н.Назарбаев фикрича, “чорва мол ўғирлиги деганда давлат ёки фуқаронинг хусусий мулки бўлган уй ҳайвонларни ғайриқонуний равишда ўзлаштириш”¹, шунингдек К.П.Бузин, Я.М.Мазунин, М.С.Головдапов, А.В.Тямкин, Ю.М.Худяковлар эса “чорва мол ўғирлиги деганда қишлоқ хўжалигида кенг фойдаланиладиган уй ҳайвонларни яширин равишда талон-торож қилиниши”² дея таъриф беришган.

Ушбу олимларнинг фикрига қисман қўшиламиз, сабаби чорва моллари ўғирлиги тушунчаси тўлиқ очиб берилмаган. Уй ҳайвонлар ичида чорва молларини ажратиб турувчи ўзига хос белгилари мавжуд. Ушбу

¹ Назарбаев Д.Н. Предотвращение и раскрытие краж скота: Учебное пособие. – Т., 1981. – 55 с.

² Бузин К.П., Мазунин Я.М. Раскрытие и расследование краж сельскохозяйственных животных: Учебное пособие. – Омск, 2001. – 92 с.

белгилардан келиб чиққан ҳолда чорва моллари ўғирлиги тушунчасига қуйидагича таъриф бериш мумкин:

“Чорва моллари ўғирлиги деганда уй ҳайвонлар рўйхатига киритилган жисмоний ва юридик шахслар томонидан асраб, парваришлаб, кўпайтириладиган тўрт туёқли, ўркачли, катта ва кичик шоҳли (хўкиз, сигир, туя, от, қўй, эчки, эшак, чўчқа) жониворлар ҳамда ёш жониворлар (улоқча, қўзичоқ, тойчоқ, бузоқ, бўталоқ, хўтик)ни яширин равишда) талон-торож қилишга қаратилган гайрихуқуқий хатти-ҳаракатла тушунилади”³.

Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш хақида илмий-тадқиқотлар олиб борган ҳуқуқшунос олим С.Б.Хўжакулов ўз илмий қарашларида жиноятларни “оддини олиш” ва “профилактика қилиш” атамалари билан бирга “қарши курашиш” тушунчаси ҳам қўлланилиши, мазкур тушунча ўз ичига “профилактика”ни ҳам, “олдини олиш”ни ҳам қамраб олади⁴ деб таъкидлайди.

Мазкур олимнинг фикрини қўллаб-қувватлаган ҳолда “жиноятларга қарши курашиш” тушунчаси ўз ичига жиноятларни аниқлаш, фош этиш, тўхтагиш, барҳам бериш, олдини олиш (профилактика қилиш), шунингдек жиноят содир этиб тергов ва суд органларидан яшириниб юрган шахсларни қидириб топиш ишларини ҳам қамраб олишини айтиб ўтиш жоиздир. Демак, чорва моллари ўғирликларига қарши курашиш деганда мазкур жиноятларнинг профилактикаси, олдини олиш, аниқлаш, фош этилиши тушунилади.

Чорва моллари ўғирлиги яширин равишда содир этиладиган, мулкка қарши жиноятлар бўлиб, қадимда мазкур жиноятнинг энг кенг тарқалган турларидан бири бу от ўғирлиги ҳисобланган. От ўғирлиги қадимда қишлоқ аҳолисига нисбатан жуда жиддий жиноят ҳисобланиб, ўғри кўпинча деҳқоннинг далада ер ҳайдайдиган отини ўғирлаб, ўзининг шахсий эҳтиёжи йўлида ишлатиб юборган. От ўғирликларининг олдини олишда деҳқонлар отларини қаровсиз қолдирмасликка ҳаракат қилишган. Шунингдек отнинг танасига ёки туёғига алоҳида белги қўйишган. Ўғирлик содир бўлганида деҳқонлар отининг алоҳида белгиси орқали таниган ва шу йўл орқали бундай жиноятлар фош этилган. От ва йирик шоҳли чорва молларидан ташқари уй ҳайвонларидан қўй ва эчкиларнинг ўғирланиши

³ Бобомуродов Ф.Б. Чорва моллари ўғирликларига қарши курашнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ахборотномаси. – 2019. – №3. – Б. 31.

⁴ Хўжакулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш: Монография. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – 186 б.

ҳам чорва моллари ўғирлигига тенглапгирилган.

Чорва моллари ўғирликлари Ўзбекистон Республикасининг давлат чегараси ҳудудларида содир этилаётганлиги, мазкур жиноятларнинг тез ва тўла фош этилишига катта қийинчилик туғдиради. Шу боис фикримгоча, ички ишлар органлари тезкор-қидирув бўлинмалари бошқа давлатларнинг полиция органларининг тезкор-қидирув бўлинмалари билан ҳамкорликда самарали тезкор-қидирув тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Чорва моллари ўғирликларига қарши курашишнинг тарихий шаклланишини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, мазкур жиноятларга самарали қарши курашишда кўрилган махсус чора-тадбирлар ўзининг ижобий самарасини бериб, чорва моллари ўғирликларининг камайишига, содир этилганларини фош этилишига хизмат қилган деб айтишимиз мумкин. Масалан, чорва молларига алоҳида белгилар қўйиш ёки ўғирланган чорва молларини осонгина сотиб юборилмаслиги учун чорва моллари олди-сотдисини маҳалла раисининг махсус рухсатномаси орқали амалга оширилгани таҳсинга сазовордир. Шунингдек, чорва моллари ўғирлигини самарали фош этишда махфий қамкорликка жалб этилган фуқароларнинг имкониятидан унумли фойдаланиш ёки махсус чора-тадбирларни тизимли ва самарали амалга оширилиши ушбу жиноятга қарши курашишда кескин чоралар кўрилганлигидан далолат бермоқда.

Фикримизча, чорва моллари ўғирлигини самарали тергов қилиш ва фош этиш учун ўғирланган чорва молларини сотиш шарт-шароитлари ҳақидаги маълумотларни чуқур ўрганиш зарур. Одатда жиноятчилар бу масалани ҳал қилиш вариантларини аввалдан келишиб оладилар. Деярли ҳар тўртинчи ҳолатда (26,7 %) чорва моллари (ёки унинг гўшти) ўғирлик содир этилганидан кейинги дастлабки 24 соат ичида сотиб юборилганлиги ана шундан далолат беради. Бунда ўғирланган чорва моллари овқатланиш объектлари (кафе, ресторан, ошхоналарда) ёки гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқиладиган корхоналарга ўтказилганида энг мураккаб вазиятлар юзага келади, чунки бу ерларда ўғирланган чорва моллари гўшти одатда бир сутка ичида қайта ишлаб бўлинади. Учта ҳолатдан бирида (жиноят ишларининг 36 % ида) жиноятчилар ўғирланган чорва молларини сотмасдан, ўзларида олиб қолганлар, бу билан жиноятни гўшт сотиш вақтида аниқлаш имкониятини йўқ қилганлар.

Яна бир муҳим жиҳат шундан иборатки, аксарият чорва моллари ўғирлиги аҳоли пунктлари ва йўллардан анча узоқдаги яйлов ва

отхоналарда содир этилади. Шу боис, одатда, жиноят содир этилишидан аввал жиноятчилар пухта тайёргарлик кўрадилар ёки, энг камида, маҳаллий шароитларни яхши билиб оладилар. Бунда у ерларда чўпон ёки қоровулларнинг борйўқлиги, уларнинг сони, иш ва дам олиш тартиби, уларда алоқа ва хабар бериш воситаларининг бор-йўқлиги аниқланади. Шунингдек адирлар, дала, оғилхона ҳамда ҳайвонлар сақланадиган бошқа жойлардан чорва молларини ўғирлаш кенг тарқалган. Бундай ўғирликлар одатда фақат тунда содир этилади.

Бунда уйда катта ёшдагиларнинг бор-йўқлиги аниқланади. Одатда уй яқинидаги жойлардан чорва молларини ўғирлаш байрам кунлари ёки байрам арафасида содир этилади. Кўп ҳолларда жиноятчилар жиноят изларини яшириш ва чалкаштириш чораларини кўрадилар. Бунинг учун ўғирланадиган чорва моллари тошлоқ ерга ҳайдаб борилади, айлантириб ҳайдалади, орқага ҳайдаб келинади, изларни қолдирмасликка ҳаракат қилинади. Кўпинча бундай найранглар жиноятчиларнинг маҳаллий аҳоли ёхуд бошқа жойдан келган шахслар эканлиги ва чорва молини узоқ масофага ҳайдаб кетишни режалаштирганлигидан далолат беради. Бунда изларни чалкаштириш ҳаракат йўналишини яшириш учун қўлланилади.

Ўғирланган чорва молларини узоқ масофага ҳайдаб кетишда жиноятчилар ўз хавфсизликларини таъминлаш учун қўшимча чоралар, масалан, ушбу чорва молларининг тамғаларини йўқ қилиш ёки ўзгартириш, ўғирланган чорва молига ўз тамғаларини қўйиш чораларини кўрадилар. Баъзан ўғирланган чорва молини эгаси таниб олишини қийинлаштириш мақсадида, уларнинг белгиларини ўзгартиришнинг ўзига хос усуллари қўлланган ҳоллар ҳам учраб туради.

Агар чорва молларини ўғирлаш чоғида транспортдан фойдаланиладиган бўлса, жиноятчилар одатда чорва молларининг эмас, балки жиноят содир этиладиган жой яқинида қолдирилган ва ниқобланадиган автомашинанинг белги ва изларини яширишга ҳаракат қиладилар. Чорва молларини ўғирлаш содир этиладиган вазиятлар ҳар хил бўлиши мумкин. Кўпинча тергов амалиётини ўрганишдан маълум бўлишича, бундай жиноятлар кўққисдан юзага келган қасд натижаси бўлмайди, балки унга аввалдан тайёргарлик кўрилади.

Жиноятчининг шахсига ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар хос бўлиб, улар жиноят содир этилишидан анча аввал намоён бўлади. Чорва моллари ўғирлиги одатда гуруҳий хусусиятга эга бўлади. Бу чорва молларини ўғирлаш ва ташиш (ҳайдаб кетиш)ни ёлғиз амалга ошириш қийинлиги

билан боғлиқ. Кўпинча бундай жиноятларни ўғирланган чорва молларини сотиш ва транспортда ташиш имконига эга бўлган шахслар уюштиради. Ўғирликни амалга ошириш учун ё илгари ана шундай жиноятлари учун судланган, ё чорва моллари билан муомала қилиш кўникмаларига эга бўлган шахслар, шунингдек иккинчи даражали иштирокчилар (қассоблар, киракашлар, даллоллар ва бошқалар) ҳам жалб этилади.

Тоғли ёки дала яйловларида, фуқароларнинг ҳовлисидаги оғилхоналар ва бошқа ёпиқ бинолардан чорва моллари ўғирлигини содир этишда жиноятчилар турли усуллардан фойдаланади. Жумладан, танланган объектга киришда қулфларни, тамбалаш мосламалари ва тўсиқларини бузиш, деворни тешиб кириш; ҳеч бир тўсиқни бузмасдан эркин кириш орқали; бинога кириш билан боғлиқ бўлмаган ҳаракатлар ёрдамида (масалан, ҳайвонга муайян озуқа бўлагини кўрсатиб чақириб олиш орқали) амалга оширилади. Чорва моллари ўғирлигини содир этишга хос хусусият жиноятчи шахслар томонидан махсус воситалардан фойдаланишидир.

Бунда жиноят содир этиш воситаси ва қуроли сифатида турли тўсиқларни бузиш учун мослаштирилган махсус воситалар, махсус тайёрланган анжом ва нарсалар, хўжалик-маиший эҳтиёжларда қўллаш учун мўлжалланган нарсалар ишлатилади. Бузиш қуроли камдан-кам ҳолларда жиноят содир этилган жойда қолдириб кетилади.

Чорва моллари ўғирлигини содир этиш жойини яшириш усуллари орасида қуйидагиларни ажратиб кўрсатиш мумкин: 1) ўғирлик содир этилган жойни ниқоблаш (жиноятчилар ўз ҳаракатлари аниқланмаслигига ҳаракат қиладилар, бунинг учун тўсиқлардаги бузилишларни бартараф этадилар, яъни ошиқ-мошиғидан чиқарилган эшик ва деразаларни яна жойига илиб қўядилар); 2) ўғирланган чорва молларини жиноят содир этилган ҳудуддан анча узоқлаштириб (жиноятчилар, уларнинг қариндошлари ва танишлари яшайдиган жойда) яшириш, ҳайвонларни бошқа ҳудудга ҳайдаб бориш. Ўғирланган чорва молларини яширишнинг бу усулини сайёҳ жиноятчилар ҳам, маҳаллий аҳоли ҳам қўллайди; 3) чорва молларини бошқа жойга ҳайдаб бориш қийин бўлган вазиятда, шу яқин атрофда сўйиш ва гўштини нимталаш; 4) ўғирланган чорва молларини тезда ўтказиб (сотиб) юбориш ва ҳоказо.

Чорва моллари ўғирликлари муайян хусусиятга эга бўлиб, омборхона ва оғилхоналардаги тўсиқларни бузишда, махсус қуролдан фойдаланишда, чорва моллари турган жойга кириш усули ҳамда ҳодиса содир бўлган

жойда қолдириладиган изларнинг хусусияти ва бошқаларда намоён бўлади. Бундан ташқари, чорва моллари бевосита очиқ далаларда ҳам ўғирланиши мумкин.

Чорва моллари ўғирлигининг содир этилишига бир қатор омиллар имконият яратади: а) жиноий тажовуз предметининг кўп вақт мобайнида назоратсиз қолдирилиши. Республикамизнинг аксарият вилоятларида чорва моллари қир-адир ва яйловларда боқилиши чорва молларини жуда катта ҳудудларда, баъзан назоратсиз қолдиришни тақозо этади. Бу ҳолат ушбу ўғирликнинг содир этилишига энг қулай шароит яратади. Бунинг устига, жиноятчиларни кўпроқ қизиқтирадиган йилқи, туя, қорамол, қўйлар подаси одатда тунда умуман ўз ҳолига қўйиб юборилади.

Йилнинг ёз ва куз фаслларида, республикамизнинг Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари сингари жанубий ҳудудларида эса деярли бутун йил давомида чорва моллари (айниқса фуқароларга тегишли чорва моллари) яйловлардаги қўтон, молхоналарда, нари борса, енгил материаллар (тахта, тўқилган навдалар ва шу кабилар)дан ясалган қўтонларда сақланади. Бу эса жиноятчиларга жиноий ҳаракатларини амалга оширишни осонлаштиради; б) исботлаш жараёнидаги муаммолар, далилий ашёларнинг тезда йўқолиб кетиши.

Барча саъй-ҳаракатлар асосан содир этилган чорва моллари ўғирлик ҳолатлари ҳамда ўғирланган чорва моллари ўтказиладиган ёки сақланадиган жойларни аниқлашга қаратилади. Аксарият ҳолларда чорва моллари ўғирлиги ноаниқ шароитларда содир этилиши ва бунда деярли из қолдирилмаслиги сабабли, қийинчилик айнан жиноят изларини топиш ва ушбу жиноий қилмиш содир этилишининг гувоҳлари бўлиши мумкин бўлган шахсларни аниқлаш билан боғлиқ; в) ўғирланган чорва молларини қаердалиги, ўзига хос белгиси орқали аниқлаш, идентификациялашнинг қийинчилик туғдириши.

Ҳатто, юқори малакали мутахассислар, шунингдек ўзининг чорва молларини жуда яхши биладиган фуқаролар ҳам, айнақса кўп сонли чорва моллари (масалан, бир нечта қўй ёки эчки) ўғирланганида, ёхуд ўғирлар ўғирланган чорва молларининг фарқловчи белгиларини йўқ қилиш чораларини кўрганларида ўз чорва молларини таниб олишда қийналадилар. Шу сабабли муайян чорва молининг кимга тегишли эканлигини аниқлаш учун идентификациялашнинг тамғалаш, чиплаш ва бошқа электрон усулларида фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Шуни ҳам инобатга олиш лозимки, белгилашда тамғалар

ҳайвонларнинг қулоқ супраларига ўрнатилади, бу жиноятчиларга уларни алмаштириш имконини беради. Ўчирилмас белгилар қўйилганида эса жиноятчилар кўпинча ўғирланган чорва молларининг қулоғини кесиб ташлайдилар. Жиноятчилар йилқи ва қорамол белига, қулоғига қўйиладиган тамғалар устидан янгиларини туширадилар. Агар ўғрилар ҳайвонларни таниб олишга имкон берувчи белгиларни йўқ қилишга улгурган бўлсалар, у ҳолда сўйилиб, териси шилинган молни аниқлашнинг деярли имкони бўлмайди.

Ушбу ҳолда (агар уларда чорва молнинг фарқловчи белгилари бўлса, ёхуд қўйилган бўлса) ҳайвоннинг териси ёки калласини топиш зарур бўлади; г) ўғирланган чорва молларини тириклайин сотишнинг нисбатан қийинлиги ва сўйилган гўштини сотиш осонлиги. Тирик чорва молларни сотиш (ўтказиш) муайян қийинчиликлар билан боғлиқ, аммо жиноятчилар қуйидаги ҳолларда бунга қўл урадилар: ўғирланган чорва молларини тезда сотиш зарур бўлса; чорва молининг ўзи қимматбаҳо эканлиги (наследор тойлар, туялар ва бошқалар бўлгани) сабабли уни гўшти учун сўйиш фойда бермаслиги; ҳайвонни сўйиш фойда келтирмаганида (у ҳали ёш ёки ориқ бўлганида). Айни вақтда шуни ҳам инобатга олиш лозимки, кўпинча харидор жиноят содир этилган жойдан узоқда бўлиб, чорва молларини сотиб олиш учун у билан аввалдан келишилган бўлади. Шунингдек ўғирланган чорва молларни қўшни туман, вилоятларнинг чорва моллари сотиладиган бозорларда сотиш ҳолатлари ҳам кўп учрайди.

Ўғирланган чорва молини сўйиш ва гўштини сотиш орқали ўтказиш жиноятчилар учун қуйидаги бир қатор сабабларга кўра жозибалидир: гўшт маҳсулотларига барқарор талаб бўлиши; нархи (айниқса шаҳар аҳолиси учун) барқарор ва юқори бўлиши; сотиш учун жой кўплиги (бозорлар ва гўшт расталаридан ташқари, аксарият гўшт маҳсулотлари дўконлар орқали, шунингдек автомобиль йўллари бўйлаб, ёки шаҳардаги турар жой ҳовлиларининг ўзидан сотилади); ўғирланган чорва молини таниб олиш (идентификациялаш) қийинлиги; кўпчилик қишлоқ аҳолиси чорва мол гўштини сотиш билан шуғулланганликлари сабабли шубҳа уйғотмаслиги ва ҳоказо.

Чорва моллари ўғирлиги яширин равишда содир этиладиган, мулкка қарши жиноятлар бўлиб, қадимда мазкур жиноятнинг энг кенг тарқалган турларидан бири бу от ўғирлиги ҳисобланган. От ўғирлиги қадимда қишлоқ аҳолисига нисбатан жуда жиддий жиноят ҳисобланиб, ўғри

кўпинча деҳқоннинг далада ер ҳайдайдиган отини ўғирлаб, ўзининг шахсий эҳтиёжи йўлида ишлатиб юборган. От ўғирликларининг олдини олишда деҳқонлар отларини қаровсиз қолдирмасликка ҳаракат қилишган. Шунингдек отнинг танасига ёки туёғига алоҳида белги қўйишган. Ўғирлик содир бўлганида деҳқонлар отининг алоҳида белгиси орқали таниган ва шу йўл орқали бундай жиноятлар фош этилган. От ва йирик шоҳли чорва молларидан ташқари уй ҳайвонларидан қўй ва эчкиларнинг ўғирланиши ҳам чорва моллари ўғирлигига тенглаштирилган.

Чорва моллари ўғирликлари Ўзбекистон Республикасининг давлат чегараси ҳудудларида содир этилаётганлиги, мазкур жиноятларнинг тез ва тўла фош этилишига катта қийинчилик туғдиради. Шу боис фикримгоча, ички ишлар органлари тезкор-қидирув бўлинмалари бошқа давлатларнинг полиция органларининг тезкор-қидирув бўлинмалари билан ҳамкорликда самарали тадбирларни ташкил этиш ва ўтказиш лозим деб ҳисоблаймиз.

